

Arquivo da Tradição Oral : adivinhas e anedotas do Fundo Michel Giacometti

Filomena Sousa

Rosário Rosa

Instituto de Estudos de Literatura Tradicional - IELT

FCSH/UNL e Memória Imaterial, CRL

Em 1975, com a criação do Serviço Cívico Estudantil (SCE) na linha de ação do Plano de Trabalho e Cultura (PTC) do INATEL, Michel Giacometti, em colaboração com os professores Jorge Gaspar, Machado Guerreiro e Manuel Viegas Guerreiro, mobilizou recursos humanos e materiais para proceder a um inventário sistemático das tradições populares portuguesas. A colaboração de estudantes universitários no projeto intensificou a recolha por todo o país, tendo resultado no levantamento de inúmeros documentos de literatura oral e cultura local.

Do acervo produzido pelo SCE fazem parte milhares de fichas de campo e fichas bibliográficas depositadas no Museu da Música Portuguesa - Casa Verdades de Faria, parte delas tratadas e analisadas por investigadores do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional (IELT) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Abordaremos de seguida o trabalho que, no âmbito do projeto Memoriamedia/IELT, estamos a desenvolver desde 2012 e se dedica à organização e análise do Arquivo Digital da Tradição Oral - Adivinhas e Anedotas do Fundo Michel Giacometti (MMP).

O projeto Memoriamedia (www.memoriamedia.net) tem como objetivos a recolha, difusão e tratamento de conteúdos/arquivos da tradição oral. O Projeto iniciou em 2006 e inscreve-se na linha de investigação do IELT que está atualmente centrada na pesquisa etnográfica e nas questões do património cultural imaterial.

Fig.1. Logotipo do projeto Memoriamedia

O tratamento das adivinhas e anedotas do Fundo Michel Giacometti passou por diversas etapas: digitalização de todo o material (fichas de *corpus* e fichas de identificação da recolha); transcrição do *corpus*; construção de base de dados e inserção de todas as informações das fichas de registo originais: imagem em pdf da ficha; informações sobre a recolha - identificação do coletor; data da recolha; localidade onde se realizou a recolha; nome, idade, local de nascimento, estado civil, profissão e habilitações literárias do informante; existência ou não de registo sonoro e observações registadas.

Em 2013 o arquivo digital das adivinhas ficou disponível online¹ e é possível consultar os dados através da visualização das informações das fichas de registo originais ou da pesquisa simples ou cruzada das seguintes variáveis: classificação que Michel Giacometti fez das adivinhas, resposta da adivinha, equipa de recolha, concelho onde foi feito o registo e nome do informante.

The screenshot displays the MEMORIAMEDIA website interface. At the top, the logo reads "MEMORIAMEDIA e-Museu do Património Cultural Imaterial". A navigation menu includes: Início | Expressões Oraís | Saber Fazer | Celebrações | Práticas Performativas | Natureza e Universo | Exposições | Eventos | Acervos | Inventário.

The main content area is titled "Adivinhário da tradição oral". It contains a search form with the following fields:

- Pesquisa:** A search bar with a "Pesquisa" button.
- Classificação das adivinhas:** A dropdown menu set to "Todos".
- Resposta:** A text input field.
- Recolha:** A dropdown menu set to "Todos".
- Concelho da Recolha:** A dropdown menu set to "Todos".
- Nome do informante:** A text input field.

 An "Aplicar" button is located at the bottom right of the search form.

Below the search form is a table with the following columns: "Nome do ficheiro", "de", "Ficha original dactilografada", "Concelho da Recolha", and "Nome da informante". The table contains two visible rows:

Nome do ficheiro	de	Ficha original dactilografada	Concelho da Recolha	Nome da informante
Alto cum's pinho			Cabeceiras de Basto	Laurinda Alves Faia/Albina Alves Pereira/Maria de Conceição Rodrigues/Emília Henriques Gomes
Altos palácios			Pinhel	Francisco Manuel Silva

On the left side, there is a sidebar menu with options: Fundo M. Giacometti, Apresentação IÉLT, Apresentação MMP, Corpus, Ficha técnica, Artigos relacionados, Regato vídeo de adivinhas, MEMORIAMEDIA, Sobre a base de dados, and Base de dados. Below the menu is a stack of image thumbnails representing original riddle cards.

On the right side, there is a search bar "Pesquisar em todo o site" and a list of related content:

- MEMORIAMEDIA
- Histórias de Vida
- Sites Relacionados: Investigação, Instituições, Divulgação
- Colaborações: Danças do Alentejo, Catálogo da Fábula, Portugal Modernista
- Nas Redes Sociais: Facebook, YouTube

Fig.2. Adivinhário da Tradição Oral (MI/IELT/MMP 2013)

Ficha 42/198 Ficha 4.2

Museu da Música Portuguesa | Fundo Michel Giacometti

C CASCAIS
CÂMARA MUNICIPAL

Ando eu es mão calosa e dura,
Aos humanos devo a figura.
Mas, sem ser nenhum ente divino,
A muitos tenho salvado.

R.: o remo.

N.º 42/198 Museu da Música Portuguesa | Fundo Michel Giacometti

recolha Plano "Trabalho e Cultura" - Equipa 7/6

Data 13 de Julho de 1975

Localidade Vilela Seca (Chaves, Vila Real)

Nome do informante _____

Idade _____

Local de nascimento _____

Estado civil _____

Profissão _____

Habilidades literárias _____

Observações Os elementos desta equipa não recolheram quaisquer dados sobre o informante.

Transmissão oral.

Transcrição: A.M.G.

Fig. 3.Exemplo da ficha original de uma adivinha (CMC/MMP)

Adivinhário da tradição oral
 - Adivinhário da tradição oral -

Número de ficha	42/178
Transcrição	Ando eu em mão calosa e dura, Aos humanos devo a figura, Mas, sem ser nenhum ente divino, A muitos tenho salvado. R: O remo.
Ficha original dactilografada	
Classificação das adivinhas	Advinhas simples gerais
Resposta	Remo
Recolha	Plano Trabalho e Cultura - Equipa T/6
Data da recolha	1975-07-13
Localidade da recolha	Vilela Seca
Concelho da Recolha	Chaves
Distrito da recolha	Vila Real
Nome do informante	Sem informação
Idade do informante	Sem informação
Local de nascimento do informante	Sem informação
Estado Civil do informante	Sem informação
Profissão do informante	Sem informação
Habilidades do informante	Sem informação
Registo sonoro	Sem informação
Observações	Não foram recolhidos dados sobre o informante. Transcrição: A.H.G.

[Voltar a Base de Dados](#)

Fig. 4. Exemplo da ficha pesquisável no *Adivinhário Memóriamedia* - (MI/IELT/MMP 2013)

Sobre as adivinhas e as anedotas

A adivinha enquanto forma de expressão oral identitária da cultura portuguesa tem sido pouco estudada parecendo esquecida num lugar recôndito da investigação científica e dos estudos socioculturais e literários. A falta de interesse sobre este tema foi exposta por Arnaldo Saraiva no artigo “Poética e enigmática das adivinhas populares portuguesas”, nas Atas do 1º Encontro sobre Cultura Popular realizado nos Açores. Para este autor a “desatenção” dos portugueses em relação às suas adivinhas mede-se “na escassez de estudos, gerais ou particulares, que elas já mereceram” (1999: 434).

A adivinha popular, oral, tradicional folclórica e poética define-se por implicar um saber partilhado, por fazer alusão a algo que é conhecido pelos participantes envolvidos. Se não existe um conhecimento prévio, coletivo sobre o tema, dificilmente se descobre a solução da adivinha. Uma definição mais específica descreve as adivinhas como textos verbais que envolvem fatores sociais, culturais e linguísticos, formas de expressão de experiências e de dialéticas do quotidiano (Dionísio, 2005; Silva, 1999). A adivinha é ainda entendida como um jogo que permite o desenvolvimento e o treino da memória, da imaginação e da reflexão, sem que se possa esquecer que a memória é culturalmente influenciada e construída.

Nogueira define adivinha como “um texto verbal curto que apela a uma resposta, contida na pergunta de modo cifrado ou encoberto. A adivinha fornece pois uma definição, insinuante e engenhosa, de algo conhecido, mas dissimulando-o, de forma a não permitir a localização imediata do referente.” (2004: 328).

Tal como acontece com a adivinha, é escassa a literatura produzida sobre a anedota. Existem várias publicações de compilação de anedotas (como os anedotários), tanto nacionais como internacionais, mas muito poucas com uma abordagem analítica sobre a existência social e cultural da anedota.

A anedota, tradicionalmente associada à oralidade, revela um determinado contexto que deve ser conhecido pelos elementos intervenientes (relator e ouvintes ou leitores) expressando, de forma lúdica e humorística, críticas ou estereótipos sociais. Deste modo, a anedota, através do apelo ao riso, evoca e retrata as mais diversas esferas e situações da vida, como a vida sexual, vida profissional, vida conjugal, política, deficiências, povos e etnias, entre outras.

A diversidade social e cultural retratada nas anedotas, tal como acontece nas adivinhas, tem como consequência a dificuldade da sua categorização, uma vez que existe uma enorme amplitude de temáticas que se vão renovando ou acrescentando a par da evolução dos acontecimentos da vida.

O Adivinhário da tradição Oral

O *corpus* analisado (233 adivinhas) deriva de recolhas realizadas em 27 concelhos de Portugal Continental e tiveram por base entrevistas com 57 informantes. As adivinhas registadas foram recolhidas em 13 distritos diferentes, sendo Braga o distrito mais representado com 29,6% do total do *corpus*.

A partir dos resultados publicados no *site* da base de dados (Sousa & Rosa, 2013; Rosa, 2013a, 2013b), é possível identificar as quatro conclusões mais relevantes da análise feita aos conteúdos do Adivinhário da Tradição Oral – Fundo Michel Giacometti:

- a) A circulação das adivinhas no tempo e no espaço;
- b) A relevância da dimensão lúdica e jocosa da adivinha;
- c) A definição genérica de adivinha;
- d) A classificação das adivinhas segundo o contexto do jogo.

Acerca da circulação das adivinhas, vários registos contêm *corpus* iguais ou muito semelhantes, mas correspondem a diferentes recolhas - diferentes informantes, diferentes datas e diferentes localidades -, o que é revelador da circulação destas expressões orais e das transformações ocorridas nesse processo. As adivinhas são constantemente recriadas relacionando-se com contextos supralocais de mobilidade e fluxo de pessoas, conhecimentos e bens (aspeto que também se verifica em relação à anedota e a outras expressões orais).

Exemplo:

(i)

Em cima de ti me ponho,

Em cima de ti me tenho,

Muito m'há-de a mim custar

Qu'eu não meto a qu'eu tenho.

R: O pé dentro do sapato.

(Recolha: 06-08-1975, Tolosa (Niza, Portalegre).

Informante: Maria Esteves/Maria José Esteves/ Brígida Esteves Ribeiro, 82 anos/ 76 anos/...)

(ii)

Em ti me ponho,

Em ti me mancio.

Morro de pena se num meto o que quero.

R: O sapato.

(Recolha: 08-09-1975, Vascoveiro (Pinhel, Guarda).

Sobre a relevância da dimensão lúdica e jocosa da adivinha, do total das 233 adivinhas, Michel Giacometti classifica 102 como “adivinhas simples gerais”; 78 como “adivinhas maliciosas”; 24 como “adivinhas que envolvem uma explicação e/ou história”; 12 como “adivinhas de resposta irónica e/ou sarcástica para o interlocutor”; 11 como “adivinhas em trocadilhos”; 5 como “adivinhas eruditas” e apenas uma como “adivinha com contas e números”.

Da análise sobressai o volume considerável de “adivinhas maliciosas” (33, 5% do total) o que expressa não só a relevância da dimensão lúdica, jocosa, de entretenimento associada a este jogo, como remete igualmente para a importância dos contextos socioculturais na partilha de códigos comuns entre os interlocutores, que possibilitam a enunciação e o deciframento dos enigmas, através dos seus jogos de ocultação/revelação de sentidos. Assim, a “malícia” pode existir na própria linguagem em que é formulada a adivinha ou pode estar apenas contida em sentidos ocultos, mas partilhados culturalmente, como no exemplo seguinte:

“- Já lá vens, meu amor,

Quero-te mais qu'ó mê marido,

Queres aqui, ou queres na cama?

- Quero aqui, que daqui até à cama,

Ainda posso perder a gana!

R: O sono.”

(Recolha: 20-07-1975, Casegas (Covilhã, Castelo Branco). Informante: Lucinda Geraldês Cipriano, 66 anos).

Observamos que a forma e o conteúdo do *corpus* inscrevem-se numa definição genérica de adivinha e nem sempre se inserem, por exemplo, na definição teórica de Saraiva (1999) que afasta a adivinha do logogrifo, do puzzle, dos cúmulos, da pergunta armadilha, do texto verbal longo como o conto-adivinha. No Adivinhário publicado online optou-se por não efetuar nenhum tipo de seleção, filtragem ou classificação adicional do material encontrado, respeitando a organização e a amplitude do conceito de adivinha existente nas recolhas coordenadas por Giacometti. Publicaram-se, assim, todos os registos por ele classificados dentro do género. Deste modo, os denominados ‘cúmulos’ (i) ou os ‘contos-adivinha’ são exemplos da diversidade de registos de adivinhas que podem aqui ser encontrados.

(i)

“Alguns de vocês sabe-me dizer qual é o cúmulo dos cúmulos?”

R: O cúmulo dos cúmulos é: Até Jesus foi ao Calvário.”

(Recolha: 08-1978, Pé de Pedreira/Barreirinhas (Porto de Mós, Leiria). Informante: Martinho Vicente, 61 anos).

O que fica claro na análise do arquivo é que a categorização construída por Giacometti apresenta-se de forma diferente das tipologias usualmente utilizadas na classificação das adivinhas, não parecendo ter como critério principal a sua resposta (chave), mas parecendo existir um enfoque no contexto das adivinhas, na situação concreta vivenciada entre os interlocutores (desafiante/desafiado), ou seja, no contexto do jogo jogado. Este enfoque poderá explicar as denominações de algumas das categorias como “adivinhas que envolvem uma explicação e/ou história” ou as “adivinhas de resposta irónica e/ou sarcástica para o interlocutor”, que remetem mais para o processo de interação entre interlocutores do que para os conteúdos do texto das adivinhas.

O Anedotário da tradição Oral

Sobre o Arquivo Digital do Anedotário da Tradição Oral² (391 anedotas), tendo em conta uma primeira análise exploratória, é de referir que o mesmo, segundo a classificação original, encontra-se organizado em 10 grupos: “anedotas com comicidade de expressão ou expressão de duplo sentido” (15); “anedotas a esportezza dos camponeses” (26); “anedotas acerca de padres” (58); “anedotas com temas religiosos” (19); “anedotas das rivalidades nacionalistas” (17); “anedotas do Bocage” (24); “anedotas dúvidas” [dúvidas que, à partida, têm a ver com a classificação, Giacometti não esclarece sobre esta denominação] (56); “anedotas eróticas” (18); “anedotas irónicas e pornográficas” (135) e “anedotas políticas” (23).

No *corpus* transcrito existem tanto anedotas curtas como outras que se podem classificar como contos anedóticos (existindo mesmo, em algumas destas fichas, o registo de “conto”). A grande maioria das anedotas deste espólio são claramente destinadas a um público adulto, pelo

seu carácter sexual e/ou político. Muitas delas estão “marcadas” por modos de vida associados à ruralidade da época em que foram recolhidas.

Embora a classificação das anedotas compreenda os grupos acima descritos é possível sintetizar os seus conteúdos em quatro temáticas principais:

- a) Temáticas de carácter erótico, sexual e/ou pornográfico;
- b) Temáticas de carácter religioso;
- c) Temáticas de carácter político;
- d) Temáticas sobre o quotidiano rural (camponês).

A primeira evidência que surge na análise do volume de anedotas por categoria é que a maioria (num total de 153) veicula conteúdos mais ou menos explícitos de carácter erótico ou sexual (segundo a classificação de Giacometti: pornográfico). No entanto, se analisarmos as anedotas que estão classificadas dentro das outras categorias verificamos que muitas delas contêm este mesmo tipo de conteúdos, embora a figura principal possa ser um padre (e nesse caso surgem classificadas como “anedotas sobre padres”) ou um camponês ou camponesa (surgindo classificadas como “anedotas a esperteza dos camponeses”). As referências de carácter erótico e/ou sexual surgem, geralmente de forma explícita, através do recurso ao calão (sexual) ou à descrição, muitas vezes detalhada, da situação ou cenário em que a história se desenvolve.

O padre surge como protagonista nas histórias contadas, muitas vezes associado a uma dimensão erótica e/ou sexual, embora as anedotas que versam a temática religiosa não se restringem a esta figura. Neste espólio existem 58 anedotas que são especificamente classificadas por Michel Giacometti como “anedotas acerca de padres” o que é expressivo da sua relevância nos tempos e modos de vida retratados, e ainda 19 anedotas que foram classificadas em “anedotas com temas religiosos” que abordam a religião de forma mais ampla, existindo histórias sobre a igreja, a missa, santos ou seminaristas.

As anedotas de carácter político englobam as que Michel Giacometti classificou como “anedotas políticas” e como “anedotas de rivalidades nacionalísticas” e focam figuras da história política da época (Oliveira Salazar, Álvaro Cunhal, Américo Tomás, Franco), com grande incidência em Salazar, e também em episódios que retratam estereótipos de nacionalidade, comparando portugueses com ingleses, franceses, espanhóis ou alemães. Surgem, igualmente, anedotas acerca dos partidos e ideologias políticas.

O quotidiano rural surge retratado com frequência nos vários grupos de anedotas (muitas classificadas como “anedotas dúvidas”) quer no uso da linguagem (com uso, por exemplo, de termos concretos relacionados com a agricultura e a pastorícia) quer através de episódios que expressam os modos de vida locais. Existe um grupo de anedotas classificado como “anedotas a esperteza dos camponeses” que aborda, de forma mais específica, aquilo que podemos denominar como estratégias de “sobrevivência” de um grupo populacional com menos recursos e poderes, normalmente colocado em novas situações (ida à cidade, à praia, viajar de comboio) que os confrontam com as suas características e modos de vida habituais. O grupo denominado de “camponeses” contém referências a um amplo leque de profissões das zonas rurais como o trabalhador agrícola, o sapateiro, o calceteiro, o merceeiro, o taberneiro, entre outros.

Para concluir, importa sublinhar que, no contexto dos estudos já efetuados sobre o Fundo depositado no Museu da Musica Portuguesa, o projeto do Arquivo Digital pretende assegurar, para além da conservação dos documentos num suporte digital, o aumento da visibilidade da obra de Michel Giacometti, que neste momento só pode ser consultado fisicamente no Museu (em suporte de papel), permitindo a sua divulgação a um público alargado (investigadores, estudantes, professores e qualquer interessado) localizado em Portugal ou em qualquer outro lugar do mundo, através do acesso online à base de dados (no site memoriamedia.net).

Queremos trazer a ‘oralidade’ recolhida e registada num tempo passado, em que se fez uso dos instrumentos de recolha e registo existentes na época, para a preservação da sua memória no tempo presente. Utilizamos as vantagens das tecnologias disponíveis atualmente, como o arquivo digital, para divulgar toda a riqueza cultural, histórica e educativa destes registos.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Ana, GUIMARÃES, Ana & MAGALHÃES, Miguel (coords.). *Artes de Cura e Espanta-Males – Espólio de medicina popular recolhido por Michel Giacometti*. Lisboa: Gradiva, 2009, XI- 687 p.

ALMEIDA, Ana. “Introdução” in ALMEIDA, Ana, GUIMARÃES, Ana & MAGALHÃES, Miguel (coords.). *Artes de Cura e Espanta-Males – Espólio de medicina popular recolhido por Michel Giacometti*. Lisboa: Gradiva, 2009, p.13-14.

DIONÍSIO, Angela Paiva. “O que é a adivinhação?” in *Revista da Faced*, nº 9, Baia: Universidade Federal da Baia, 2005, pp. 35-54.

GUIMARÃES, Ana. “Introdução” in ALMEIDA, Ana, GUIMARÃES, Ana & MAGALHÃES, Miguel (coords.). *Artes de Cura e Espanta-Males – Espólio de medicina popular recolhido por Michel Giacometti*. Lisboa: Gradiva, 2009, p. 14.

NOGUEIRA, Carlos. “Para uma teoria da adivinha tradicional portuguesa”. *Revista de Literaturas Populares* IV-2, México, 2004, p. 328-339.

SARAIVA, Arnaldo. “Poética e enigmática das adivinhas populares portuguesas”. In *Actas do 1º Encontro sobre Cultura Popular* (Homenagem ao Prof. Doutor Manuel Viegas Guerreiro). Ponta Delgada: Universidade dos Açores, 1999, p. 433-438.

RAMALHETE, A. M., JÚDICE, Nuno. *Romanceiro da tradição Oral* (volume I e II). Lisboa: Edições Colibri/IELT, 2009, VI-172 p e IX-202 p.

ROSA, Rosário. “A(s) adivinha(s): da expressão oral ao jogo simbólico” in Sousa, Filomena (Coord), *Adivinhário da Tradição Oral-Memoriamedia*. Alenquer: Memória Imaterial, CRL/IELT, 2013a, 16 p. [Consultado a 25-05-2014]

in http://www.memoriamedia.net/bd_docs/Adivinha/adivinha_rr.pdf

ROSA, Rosário. “Adivinhário – Fundo Michel Giacometti | Museu da Música Portuguesa” in Sousa, Filomena (Coord), *Adivinhário da Tradição Oral- Memoriamedia*. Alenquer: Memória Imaterial, CRL/IELT, 2013b, 8 p. [Consultado a 25-05-2014] in http://www.memoriamedia.net/bd_docs/Adivinha/corpus.pdf

SILVA, Wagner Rodrigues. “Tópicos discursivos e formas de construção das adivinhas” in *Ao pé da Letra*, Recife: Departamento de Letras UFPE, 1999, pp 185-191.

SOUSA, Filomena. “A adivinha em síntese”, Projeto Memoriamedia, Porto: Memória Imaterial/IELT, 2012, pp.1-9.

SOUSA, Filomena e ROSA, Rosário. “Adivinhário – Fundo Michel Giacometti | Museu da Música Portuguesa - Considerações sobre o preenchimento da base de dados” in Sousa, Filomena (coord), *Adivinhário da Tradição Oral- Memoriamedia*. Alenquer: Memória Imaterial, CRL/IELT/MMP-CMC, 2013, 2 p. [Consultado a 25-05-2014] in http://www.memoriamedia.net/bd_docs/Adivinha/base_dados.pdf

1 Em <http://www.memoriamedia.net/index.php/inventario/fundo-giacometti>

2 Com publicação agendada para Julho de 2014.

Pour citer cet article:

SOUSA, Filomena ; ROSA, Rosário. «Arquivo da Tradição Oral : adivinhas e anedotas do Fundo Michel Giacometti», *Plural Pluriel* - revue des cultures de langue portugaise, n°12, printemps-été 2015, [En ligne] URL: www.pluralpluriel.org. ISSN: 1760-5504.